

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX **COPERNICUS**
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.

Каримов Жасурбек Хасанбоевич

*Фаргона политехника институти "ИМТ" кафедраси
ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу илмий мақолани аҳамияти шундан иборатки тижорат банкларида банкротликнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг олдини олиш йўллари таҳлил қилиш, жаҳон амалиётида банкротликни юз бериши сабабларини аниқлаш, инқирознинг иқтисодий моҳиятини, турлари ва келиб чиқиш сабабларини илмий жиҳатдан ёритиб бериш, хорижий мамлакатлар банк-молия секторида инқирозга қарши бошқарувни ташкил этишнинг амалий жиҳатларини ўрганган холда Республика тижорат банклари учун тавсиялар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: Банкротлик, ликвидлик, капитал, тижорат банклар, қарздор, инқроз, актив, депозит, таваккалчилик.

WAYS OF PREVENTING BANKRUPTCY IN BANKING SYSTEMS.

Karimov Jasurbek Khasanboevich

Fergana Polytechnic Institute "IES" department teacher

Abstract: The importance of this scientific article is to analyze the causes of bankruptcy in commercial banks and ways to prevent them, to determine the causes of bankruptcy in world practice, to scientifically illuminate the economic essence, types and causes of the crisis, to explain the economic nature of the crisis, the types and causes of its origin, in the banking and financial sector of foreign countries development of recommendations for commercial banks of the Republic, having studied the practical aspects of the organization of anti-crisis management.

Key words: Bankruptcy, liquidity, capital, commercial banks, debtor, bankruptcy, asset, deposit, risk.

Тижорат банклари томонидан банкротликнинг миқдорий таҳлил қилиш усуллари энг кўп сонли гуруҳ ҳисобланади. Бугунги кунда Россия давлатида кўплаб молиявий мониторинг тизимлари фақат коэффициент таҳлил усулига асосланган. Коэффициентни таҳлил қилишнинг энг илғор тизимларидан бири 1997 йилдан Германиянинг Марказий банки томонидан фойдаланадиган **BAKIS – BAKred Information System**. Бу тизим бозор таваккалчилиги, ликвидлик хатарлари, кредит таваккалчилигига ҳамда банк

операцияларининг рентабеллиги билан боғлиқ коэффициентларга боғлиқ 47 коэффициентни аниқлайди. АҚШда қўлланиладиган **BMS – Bank Monitoring Screens** 35 та параметр ва капитал бозорига тегишли 39 та молиявий кўрсаткични бирлаштиради. (Плещицер, 2010)

Рус олими Шеметев А (2009). томонидан “банкларнинг банкрот бўлиш имкониятларини баҳолаш” методи ўрганилиб чиқилган. Муаллифнинг тадқиқоти тижорат банкининг расмий ҳисоботида қандай қилиб банкнинг банкротлик эҳтимоли ҳақида олдиндан тахмин қилиш мумкинлигига бағишланган.

Банкнинг ўзи вақтинчалик қийнчиликларни бартараф қила оладиган бўлса, бу ҳолда кутиш стратегияси амал қилади. Масалан, ушбу стратегия ривожланган мамлакатларнинг қарз хуружининг кучайиши ортидан 80-йилларда бир қатор йирик Америка банкларига қўлланилди ва банкларни тартибга солиш органларига маълум фойда келтирди (Bank Failures and Rescues, 2011).

Юридик адабиётларида “иктисодий ночорлик” ва “банкротлик” тушунчаларининг ўзи синоним бўлган тушунчаларми ёки ҳар хил тушунчаларми, деган савол бўйича турли фикрлар мавжуд. Масалан, баъзи муаллифларнинг фикрича, “банкротлик бу қарздорнинг кредиторга зарар етказадиган ва шундай мақсаддаги ночорлигидир” (Телюкина, 1997). Банкротликни жиноий ҳуқуқий оқибат деб тушуниш, бу банкротлик тушунчаси пайдо бўлган дастлабки даврларга хосдир. “Банкрот корхона – бу иқтисодий ночор корхонадир” (Сборник нормативных актов, 1998).

“Банкротлик тўғрисида”ги Қонуннинг (янги таҳрири) 3-моддаси (Асосий тушунчалар)да бу ҳар иккала тушунча синонимлар сифатида талқин этилган ва “банкротлик (иктисодий ночорлик)” шаклида баён этилади. Қонуннинг қолган барча моддаларида “банкротлик” сўзи қавс ичидаги иқтисодий ночорлик сўзисиз давом эттирилади.

Демак, банкротликни - хўжалик суди томонидан эътироф этилган, қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини тўла ҳажмда қондиришга ва (ёки) мажбурий тўловлар бўйича ўз мажбуриятини тўла ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги деб тушунган ҳолда у билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларни ўрганишга ҳаракат қиламиз.

Банкротлик институти ва ночорлик тушунчаларини аралаштириб юборишликнинг эса, тарихий сабаблари бор. Саноат капитализми даврида шахснинг қарзини тўлашга ночорлиги доимо жиноий жавобгарлик келтириб чиқарувчи қилмиш деб эътироф этилган (Гражданское и торговое право зарубежных стран, 1993).

Банкротликни ҳуқуқий тартибга солишнинг илмий-назарий масалаларимулкини тақсимлашга йўналтирилган, банкротлик иши кўзгатиш қарздор эса “банкрот” деб аталиши белгиланган. Японияда 1999 йил 22 декабрда қабул қилинган “Фуқаролик санацияси акти” ҳам борки, у

қарздорни молиявий тиклаш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солади. Ўзбекистонда банкротлик тўғрисидаги қонунчилик қарздорни тугатиш ва соғломлаштириш масалаларини биргаликда тартибга солса, Японияда улар учун алоҳида қонунлар қабул қилинган.

Замонавий бошқарув соҳасининг ажралмас қисмларидан бири – инқирозга қарши бошқарувдир. Мазкур атаманинг мазмунини англаш учун бир қатор таянч тушунчалар ва уларнинг фарқли хусусиятларини аниқлаб олишга тўғри келади. Инқироз, зарар кўриб ишлаш, иқтисодий ночорлик, банкротлик, тўловга қобилиятсизлик каби атамалар мазкур фан соҳасида алоҳида аҳамият касб этган. Республикада ушбу йўналишда етарли даражада тадқиқотлар олиб борилмаган, шунинг учун кўпроқ Ғарб мамлакатлари ва россиялик иқтисодчи олимлар фикрларига асосланилади. Уларнинг фикрича, инқироз – тушкунлик, муаммо, пасайиш ва зиддиятли вазиятларни ўзида намоён этувчи салбий ҳолат ҳисобланади.

Мамлакатни модернизация қилиш шароитида саноат корхоналарида бу соҳада мавжуд муаммолар юзасидан зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиши муҳим аҳамият касб этади. Президентимиз таъкидлаганларидек, «инқирознинг энг оғир босқичи ортда қолганига қарамай, хали-бери давом этадиган молиявий-иқтисодий инқирознинг бутун бир даврини бошдан кечиришга тўғри келади. Инқироздан чиқиш ва инқироздан кейин иқтисодиётни соғломлаштириш жараёни узоқ давомли ва ўта мураккаб бўлиши мумкин».

Банклар фаолиятига таъсир қилувчи омиллар турлича таснифланади. Одатда, улар ички ва ташқи омилларга ажратилиб ўрганилади. Тижорат банкларнинг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини белгилайдиган ички омиллар қаторига қуйидагилар киради:

- банкнинг мустаҳкам капитал базаси;
- активлар сифати;
- депозитлар сифати;
- ташқи манбаларга қарамлик даражаси;
- активлар ва пасивларнинг муддатлари бўйича мутаносиблиги;
- малакали менежмент;
- банкнинг имиджи.

Шу ўринда биринчи Президентимиз ўз асарларида молиявий инқироз ҳолати ва унинг таъсирида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларга доир фикрларини давом эттириб, қуйидаги хулосани таъкидлаб ўтдилар: **«Авж олиб бораётган глобал молиявий инқироз жаҳон молия-банк тизимида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ва ушбу тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатди. Айни вақтда бу инқироз асосан ўз корпоратив манфаатларини кўзлаб иш юритиб келган, кредит ва қимматбаҳо қозғалар бозорларида турли спекулятив амалиётларга берилиб кетган**

банклар фаолияти устидан етарли даражада назорат йўқлигини тасдиқлади».

Дунёнинг барча давлатларида банкротлик тизими молиявий тизим сингари ўзгарувчан ҳисобланади.

Хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиқсак, банкротлик тизимини ривожлантирувчи ва такомиллаштирувчи қўйидаги олти йўналишни шакллантириш мумкин, уларнинг оптимал даражадаги мутаносиблигини ўрнатиш ва истиқболлини танлаб олиш зарур:

- *кредитор ва қарздорлар манфаатлари ўртасидаги мутаносиблик;*
- *соғломлаштириш ва тугатиш жараёнлари ўртасида мутаносиблик;*
- *суд ва суддан ташқари тадбирлар ўртасида мутаносиблик;*
- *банкротлик иши кўрилиши жараёнида қарздорларнинг лаёқатлилиги ва лаёқатсизлиги презумпцияси;*
- *қайта тиклаш ва тугатиш тадбирларининг қўлланилишида маъмурий ва бозор таъсирида рағбатлантириш ўртасида мутаносиблик;*
- *банкротлик жараёнида давлат томонидан ва ўз-ўзини тартибга солиш муносабатлари.*

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ва унинг оқибатларини бартараф этиш шароитида барча мамлакатларда, шу жумладан, республикамизда ҳам банктизимининг барқарорлигига асосий эътибор қаратилди. Халқаро миқёсда йирик 20 талик мамлакат вакилларининг йиғилишларида жаҳон молиявий инқирозининг келиб чиқиш сабаблари ва унинг оқибатларини бартараф этиш йўллари ишлаб чиқилди.

Бўлиб ўтган йиғилишларда қабул қилинган қарорларни таҳлил қиладиган бўлсак, уларда халқаро молия институтларининг мавқеини янада ошириш кўзда тутилган. Жумладан, Халқаро валюта фонди, Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда, Базель қўмитасининг банк тизимининг барқарорлигини таъминлашдаги талабларини қайта кўриб чиқиш таклифи маъқулланган. Ушбу янги стандартларга катта йигирмалик давлатларида 2013 йилдан бошлаб ўтирилиши ҳамда 2019 йилга келиб, ушбу давлатларда банклар ўз капиталларини Базель III талабларига тўлиқ мослаштирилиши кутилмоқда.

Базель қўмитаси аъзолари «Базель III» борасида илк бор 2009 йилнинг сентябрь ойида келишиб олган бўлиб, қўмита томонидан ўша йилнинг декабрига келиб аниқ тавсиялар ишлаб чиқилди. Хусусан, Базель қўмитасининг 2009 йил 8-9 декабрдаги йиғилишида қатор тавсиявий характерга эга ҳужжатлар («Банк сектори барқарорлигини ошириш», «Ликвидлик хатарини ўлчаш, стандартлар ва мониторинг бўйича халқаро ёндашувлар») маъқулланди. Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг

маслаҳат ҳужжатларидаги янги тавсиялар инқироз сабоқларини ҳисобга олган ҳолда банкларда назорат ва хатарларни бошқаришни такомиллаштиришга қаратилган.

Бинобарин, банк капитали ва ликвидлигини тартибга солиш хусусида қуйидаги тавсиялар белгиланди:

- банк капитали сифати ва шаффофлигини ошириш юзасидан амалдаги стандартларни (Базель II) қайта кўриб чиқиш, хусусан, I даражали капиталнинг муҳим ва етакчи шакллари сифатида оддий акциялар ва тақсимланмаган фойдага устуворлик бериш;

- секьюритизацияланган позициялар бўйича банк капиталига нисбатан қўшимча талабларни белгилаш;

- капитал етарлилигини баҳоловчи қўшимча кўрсаткич – левераж (Leverageratio) коэффицентини (ўз маблағлари ва қарз маблағлари нисбати) киритиш. Бунда коэффицентнинг ўртача чораклик даражаси ҳисобланади ва дастлабки босқичда унинг меъёрий даражаси 3 фоиз этиб белгиланган;

- даврий салбий таъсирни камайтириш мақсадида иқтисодий ўсиш фазасидарегулятив капиталга қўйилган минимал талаблардан ошадиган капитал захирасини шакллантиришга нисбатан қўшимча талабларни жорий этиш, шунингдек, эҳтимолий йўқотишларга нисбатан захираларни шакллантириш.

Республикамиз тижорат банклари ялпи капиталнинг барқарор ўсиши ва банктивлари портфелини бошқариш соҳасида юритилаётган мутаносиб сиёсатнатижасида, банк тизимида банк назорати бўйича Базель қўмитаси томонидан белгиланган халқаро стандартлардан уч баробар кўп бўлган капиталнинг етарлилик даражаси кўрсаткичини таъминлади. Банк тизими барқарорлигининг яна бир муҳим кўрсаткичи ҳисобланган ликвидлик даражаси 2018 йил якунлари бўйича 64,4 фоизни ташкил этди ва бу талаб этиладиган минимал даражадан 2 баробар ортиқдир.

Республикамизда белгиланган вазифаларни олиб бориш натижасида 2018 йил давомида банк тизимида амалга оширилган ислохотлар доирасида тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш бўйича аниқ белгиланган чора-тадбирлар давом эттирилди.

Тижорат банклари устав капитали нисбатан юқори барқарорликка эга бўлиб, банклар қийин молиявий ҳолатга тушганда ундан асосий ҳимоя воситаси сифатида фойдаланадилар. Тижорат банклари устав капитали салмоғини банк пассивлари таркибидаги улушининг барқарор миқдорини таъминлашга эришиш уларнинг молиявий жиҳатдан бақувват бўлишига хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг молиявий кўрсаткичлари ва Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг асосий параметрлари 2016 йилда «Мудис» халқаро рейтинг агентлиги томонидан «Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш истиқболлари» янги ҳисоботи нашр қилиниб, унга мувофиқ кетмакет еттинчи йил Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш истиқболлари «барқарор» даражада тасдиқланди. Шунингдек, ушбу ижобий баҳо «Стандард энд Пурс» ва «Фитч Рейтингс» рейтинг агентликлари томонидан ҳам доимий равишда эътироф этиб қелинмоқда. Шу билан бирга, мамлакатимизда фаолият юритаётган барча тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, мижозлар ишончи ва халқаро молиявий институтлар билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, хорижий кредит линияларини жалб этишимкониятларини янада кенгайтириш мақсадида «Фитч Рейтингс», «Мудис» ва «Стандард энд Пурс» каби етакчи халқаро рейтинг компанияларининг юқорирейтинг баҳосига эга бўлди.

Юқорида келтирилган кўрсаткичлар йигирма саккиз йил ичида кенг тармоқли тижорат банклари ташкил этилгани, уларнинг капитали ва ресурс базаси узлуксиз кўпайиб бораётгани, инвестиция фаолиятида банк тизимининг иштироки кенгаяётгани, аҳолининг банкларга бўлган ишончи ортаётгани натижасида банкларда депозитлар ўсаётганидан ёрқин далолат беради.

Айни пайтда барча кредитларнинг 80 фоиздан ортигини инвестициявий кредитларташқил қилади. Ўзбекистон банкларига етакчи халқаро рейтинг агентликлари томонидан берилган барқарорлик рейтинглари уларнинг юқори даражада молиявий мустаҳкамлигини тасдиқлайди.

Республикамизда тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини ошириш ҳамда ликвидлилик рискинни бошқаришнинг услубий асосларини такомиллаштиришда Ўзбекистон банк хизматлари бозори амалиётида рақобатнинг кучайиши энг аввало, узоқ муддатли ресурсларнинг танқислиги шароитида қисқа муддатли ресурсларнинг ортиқчалиги, банк активларининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси, банкларнинг ликвидлилик даражасини тартибга солиш, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда халқаро меъёрий талабларни жорий этиш ва бошқариш принципларининг тўлақонли ифодасини таъминлаш, ликвидлилик рискинни бошқаришда самарали ҳисобланган усуллар жорий даврда ўзининг аҳамиятини йўқотаётганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тижорат банкларининг ликвидлилик рискинни бошқаришдан асосий мақсад қабул қилинган стратегик вазифаларга мувофиқ юзага келадиган ликвидлилик рискиннинг олдини олиш ва уни минималлаштириш, ноқулай бозор конъюнктураси натижасида молиявий йўқотишларнинг юзага келиш

эҳтимоллигини пасайтириш, рисклар билан даромадлилик ўртасидаги ўзаро муносабатлар мувофиқлигини излаб топишдан иборат. Мазкур рискни минималлаштириш орқали активлар ва капитални максимал даражада сақланишини таъминлаш, банк мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда қоплаш имкониятини яратишдан иборат.

Банк ликвидлиги унинг фаолиятига миқдорий баҳо берадиган, барқарорлик ва ишончликни таъминлайдиган, аниқ ташҳис қўядиган воситаларидан биридир. Макроиктисодиёт даражасига боғлиқ тўловлар, инфляция ва банк ликвидлигини мустаҳкамлаш каби муаммолар бугунги кунда борган сайин мураккаблашиб бормоқда. Бу эса банк ликвидлигининг ўзгаришига ижобий ва салбий таъсир этувчи ички ва ташқи омилларни таҳлил қилиб боришга жиддий эътибор қаратмоқни ҳамда банк фаолиятида келгусида юз берадиган салбий ўзгаришларни олдиндан кўра билиш ва бартараф этиш чораларини кўришни тақозо этади.

Миқдорий банкларимиз томонидан ажратиладиган инвестицион кредитлар устувор равишда иқтисодиётнинг саноат тармоқларини модернизация қилиш, замонавий инфратузилмани шакллантириш ва ривожлантириш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалтириш ҳамда янги иш ўринлари ташкил этишга қаратилган дастурлар доирасидаги инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга йўналтирилмоқда.

Банк стратегиясининг қуйидаги муҳим имкониятли турларга ажратишимиз мумкин:

- традицион – бошқа барча банклар қатори, эришилган ютуқлардан қониқиш ҳолида йўлтутиш;
- оппортунистик– бозор ҳолати (товар, валюта, фонд биржалари, пул бозори ва бошқалар)ни билишга асосланган бозорнинг янги сегментларини излаш;
- химоявий – бошқалардан орқада қолмаслик шароити билан боғлиқ;
- хужумкорлик – банкнинг хизмат кўрсатиш бозорида етакчи ўринларни эгаллаш учун ҳаракат қилиши. Бундай стратегияни амалга ошириш учун бозорни яхши англай оладиган, ностандарт ва соғлом инвестицион қарорлар қабул қилишни фикрлай олувчи бошқарувни таъминлай оладиган малакали кадрлар зарур. Бу акциядорлик жамиятларининг самарали бошқариш ва устав фондларини оширишнинг узлуксизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ўз капиталини жуда паст малака билан бошқарилиши, муаммоларни юзага келтирувчи омилларни ўз вақтида англаб етиш, унинг олдини олиш учун таҳлил этиб бормаслик, микро-макроиктисодий ҳолатлар, изчил стратегия ва тактик мақсадларнинг мавжуд эмаслиги ва бошқа бир нечта салбий ҳолатлар тижорат банкларининг банкротлигини келтириб чиқарувчи энг кенг тарқалган омиллар ҳисобланади.

Ижобий натижаларга эришиш учун банк тизимининг инвестицион ва кредит фаолияти самарасини ошириш ва кенгайтиришнинг қуйидаги устувор йўналишлари мавжуд:

- Тижорат банкларининг капиталлашуви ва депозит базасини оширишни таъминлашга қаратилган аниқ мақсадли чоратadbирларни амалга ошириш;

- иқтисодиётнинг реал секторини молиявий қўллаб-қувватлашда тижорат банкларининг ролини янада кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тadbиркорлик субъектларини молиявий

қўллаб-қувватлаш бўйича ишларни янада фаоллаштириш;

- инвестицион иқлим ва тadbиркорлик муҳитини янада яхшилаш борасида банк тизими зиммасига юклатилган вазифалар ижросини таъминлаш;

- илғор ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этган ҳолда нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштириш, кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтириш;

- банк назоратини халқаро андоза ва меъёрлар асосида янада такомиллаштириш;

Республика тижорат банкларида корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириб бориш.

Шунинг билан бирга, тижорат банкларининг самарали фаолияти уларнинг инвестицион кредитлаш имкониятларини ошириб, бўш капитални мақсадли жойлашувини уларнинг асосий фондларини янгилаш орқали таъминлайди. Бу мамлакатимизда:

– асосий воситаларнинг самарасини оширишга хизмат қилади;

– корхоналарнинг микроиқтисодий фаолиятини оширишга олиб боради;

– мамлакатдаги экзоген омилларни ижобий томонга ўзгартиришга имконият беради;

– мамлакатда эндоген (бошқариш) омилларни яхшиланишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари рискларини бошқаришнинг усуллари мамлакат иқтисодиётида рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларга қараб ўзгариб туради, улардан самарали ва оқилона фойдаланиш банкларнинг молиявий барқарорлигини оширишга ва аҳолининг банк тизими га бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тижорат банк пассив операцияларни олиб бориш, самарали бошқариш орқали банк молиявий ресурсларини ошириши кўп томонлама мураккаб, кўп жиҳатларини эътиборга олган ҳолда режалаштирилиши лозим бўлган жараёндир, шундагина тижорат банк ўз фаолиятини турли

муаммоларсиз молиявий ресурслар билан етарлича таъминлаб жорий ва узоқ муддатли самарали фаолият юритишга муваффақ бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Банклар ва банк фаолияти тўғрисида, 1996 йил.

2. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Ўқув қўлланма // -Т. Иқтисод-молия, 2011.

3. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Тошкент, "Ўзбекистон" – 2009.

4. Саттаров О.Тижорат банклари ликвидлигини таъминлашни такомиллаштириш. И.ф.н. илмий дървжасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент – 2008.

5. Лаврушин О.И. Финансы и кредит. Учебное пособие // Под ред. О.И.Лаврушина. – 3-е изд., перераб.и доп.- М.:КНОРУС, 2012.

6. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Ўқув қўлланма // -Т. Иқтисод-молия, 2011.

7. Каримов, Ж. Х., & Фозилов, И. Р. (2020). Управление многостадийными процессами путём оптимизации глобальных целей системы. *Universum: технические науки*, (3-1 (72)), 16-20.

8. Holmatov, A. A., Karimov, J. X., & Hayitov, A. M. (2021). Effect of crystallizer catalyst on properties of glass-crystalline materials. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 273-275.

9. Каримов, Ж. Х. (2021). ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ. *Universum: технические науки*, (11-1 (92)), 48-52.

10. Abdullaevich, H. E., & Karimov, J. X. (2022). Principles of Development of the Modeling Process. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 391-393.

11. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 314-320.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.